

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI BILAN ISHLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Nabiyeu Dilshod Pahlavonovich, BuxDPI tayanch doktoranti, Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda ma'lumotlar bazalari hamda ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining pedagogik ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, ularda ma'lumotlarni izlash, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish va boshqarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish masalalari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy raqamli ta'lim muhitining didaktik imkoniyatlari, interaktiv ta'lim texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, loyiha asosida o'qitish metodlari hamda bulutli platformalardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Shu bilan birga, ma'lumotlar bazalarini o'qitishda xalqaro tajribalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va o'quvchilarning kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar ham bayon etilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali metodlari, pedagogik shart-sharoitlari va zamonaviy texnologiyalarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, taqqoslash, suhbat, eksperimental sinov hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajriba mashg'ulotlarida Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL kabi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari hamda Moodle, Google Classroom singari raqamli ta'lim platformalari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar natijasida loyiha asosidagi ta'lim, "Flipped Classroom", "Adaptive Learning", virtual laboratoriyalar va mobil ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarini sezilarli rivojlantirishi aniqlandi. Shuningdek, o'quvchilarning SQL so'rovlar yaratish, ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish kompetensiyalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

XULOSA: raqamli ta'lim muhiti ma'lumotlar bazalarini o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish hamda ularning raqamli savodxonligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish raqamli ta'limi sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, ma'lumotlar bazasi, MBBT, SQL, raqamli kompetensiya, interaktiv metodlar, virtual laboratoriya, bulutli texnologiyalar, mobil ta'lim, adaptive learning, flipped classroom.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАБОТЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Набиев Дилшод Пахлавонович, Докторант (PhD) Бухарского
государственного педагогического института Преподаватель кафедры
математики и информатики

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье подробно освещена педагогическая значимость баз данных и систем управления базами данных (СУБД) в преподавании информатики и информационных технологий в условиях цифровизации системы образования. Также научно обоснованы вопросы развития цифровых компетенций учащихся, формирования у них практических навыков поиска, хранения, обработки, анализа и управления данными. В статье проанализированы дидактические возможности современной цифровой образовательной среды, интерактивные образовательные технологии, виртуальные лаборатории, методы проектного обучения, а также преимущества использования облачных платформ. Наряду с этим изложены международный опыт преподавания баз данных, инновационные педагогические подходы и методические рекомендации, направленные на развитие компетентности учащихся.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определение эффективных методов, педагогических условий и современных технологий развития компетентности учащихся в работе с базами данных в цифровой образовательной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования применялись методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения, сравнения, беседы, экспериментального тестирования, а также статистического анализа. В практических занятиях использовались системы управления базами данных — Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, а также цифровые образовательные платформы — Moodle и Google Classroom.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ: по итогам анализа установлено, что применение проектного обучения, технологий «Перевернутый класс» (Flipped Classroom), адаптивного обучения (Adaptive Learning), виртуальных лабораторий и мобильных образовательных технологий существенно развивает практические навыки учащихся в работе с базами данных. Кроме того, зафиксированы положительные изменения в компетенциях учащихся в области составления SQL-запросов, управления данными и их анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровая образовательная среда является важным фактором повышения эффективности обучения базам данных, развития самостоятельной деятельности учащихся и формирования их цифровой

грамотности. Широкое внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс способствует повышению качества образования в области информатики.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, база данных, СУБД, SQL, цифровая компетенция, интерактивные методы, виртуальная лаборатория, проектное обучение, облачные технологии, мобильное обучение, адаптивное обучение, перевёрнутый класс.

DEVELOPING STUDENTS' COMPETENCY IN WORKING WITH DATABASES IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT

Nabiyev Dilshod Paxlavonovich, Bukhara State Pedagogical Institute Doctoral student (PhD), Lecturer at the Department of Mathematics and Informatics

Abstract

INTRODUCTION: the article comprehensively covers the pedagogical significance of databases and database management systems (DBMS) in teaching computer science and information technology within the context of digitalizing the education system. It also scientifically substantiates issues related to developing students' digital competencies, as well as forming their practical skills in searching, storing, processing, analyzing, and managing data. The article analyzes the didactic potential of the modern digital learning environment, interactive educational technologies, virtual laboratories, project-based learning methods, and the advantages of using cloud platforms. In addition, international experience in teaching databases, innovative pedagogical approaches, and methodological recommendations aimed at developing students' competency are presented.

AIM: the main objective of the research is to identify effective methods, pedagogical conditions, and modern technologies for developing students' competency in working with databases in a digital learning environment.

MATERIALS AND METHODS: during the study, the following methods were employed: analysis of scientific literature, pedagogical observation, comparison, interview, experimental testing, and statistical analysis. Practical sessions utilized database management systems such as Microsoft Access, MySQL, and PostgreSQL, as well as digital learning platforms including Moodle and Google Classroom.

DISCUSSION AND RESULTS: The analysis revealed that the use of project-based learning, Flipped Classroom, Adaptive Learning, virtual laboratories, and mobile learning technologies significantly enhances students' practical skills in working with databases. Furthermore, positive changes were observed in students' competencies regarding SQL query creation, data management, and data analysis.

CONCLUSION: The digital learning environment serves as a crucial factor in increasing the effectiveness of database instruction, developing students'

independent learning activities, and fostering their digital literacy. The broad integration of modern pedagogical technologies into the educational process contributes to improving the quality of computer science education.

Keywords: digital learning environment, database, DBMS, SQL, digital competency, interactive methods, virtual laboratory, project-based learning, cloud technologies, mobile learning, adaptive learning, flipped classroom.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarida, ayniqsa ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi natijasida yangi pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar va elektron ta'lim muhitlari shakllanmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini rivojlantirish, balki ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan informatika va axborot texnologiyalari fanida o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda [1]. Ma'lumotlar bazalari bugungi raqamli jamiyatning asosiy axborot infratuzilmasini tashkil etadi.

Ma'lumotlar bazasi — bu ma'lum bir predmet sohaga oid o'zaro bog'langan ma'lumotlarni tartibli ko'rinishda saqlash, boshqarish va qayta ishlashga mo'ljallangan tizimlashtirilgan axborotlar majmuasidir. Ma'lumotlar bazalari katta hajmdagi axborotlarni tezkor izlash, saralash, yangilash va tahlil qilish imkonini beradi [2]. Zamonaviy ta'lim jarayonida ma'lumotlar bazalari o'quvchilar uchun axborotni boshqarish, mantiqiy bog'lanishlarni tushunish va tahliliy fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT) esa ma'lumotlar bazalarini yaratish, saqlash, boshqarish va ulardan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vositalar majmuasidir. MBBT foydalanuvchilarga ma'lumotlarni qo'shish, tahrirlash, o'chirish, filtrlash va qayta ishlash imkonini beradi. Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle va MongoDB kabi tizimlar zamonaviy MBBTlarning keng tarqalgan namunalaridir. Ushbu tizimlardan foydalanish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tibbiyot, bank tizimi, elektron hukumat, ta'lim, sanoat va biznes kabi ko'plab sohalarda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va qayta ishlash jarayonlari ma'lumotlar bazalari orqali amalga oshiriladi. Shu sababli o'quvchilarda ma'lumotlar bazalari bilan ishlashga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi [3].

Raqamli kompetensiya — bu shaxsning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali, xavfsiz va maqsadga muvofiq foydalanish, axborotni

izlash, qayta ishlash, baholash va uzatish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari majmuasidir. Raqamli kompetensiya o'quvchilarning zamonaviy axborot muhitida mustaqil faoliyat yuritishi, elektron resurslardan foydalanishi va raqamli texnologiyalar asosida muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi [4].

Kompetentlik esa o'quvchining muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatidir. Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligiga ega bo'lgan o'quvchi ma'lumotlarni tizimlashtirish, SQL so'rovlar yaratish, ma'lumotlar bazalarini loyihalash va ulardan amaliy faoliyatda samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi [5]. Elektron platformalar, virtual laboratoriyalar, bulutli texnologiyalar, mobil ilovalar va multimedia vositalari yordamida o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyati tashkil etiladi. Bu esa o'quvchilarning ma'lumotlarni izlash, qayta ishlash, tahlil qilish va boshqarish bo'yicha amaliy tajribasini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda ma'lumotlar bazalaridan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahliliy yondashuv, muammoli vaziyatlarni hal qilish va axborot madaniyatini shakllantirishiga yordam beradi. Ayniqsa, SQL so'rovlar bilan ishlash, ma'lumotlar bazasini loyihalash, jadvallar o'rtasida bog'lanishlar tashkil etish va ma'lumotlarni filtrlash kabi amaliy faoliyatlar o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi [6]. Mamlakatimizda ham ta'limni raqamlashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishni takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlar uchun infratuzilmaning yetarli emasligi, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish darajasining pastligi va o'quvchilarning amaliy faoliyatini samarali tashkil etish bilan bog'liq ayrim muammolar ham mavjud.

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, zamonaviy metodlari, xorijiy tajribalar va samarali texnologiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Mavzuga doir manbalar tahlili. Ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar dastlab texnik yo'nalishda rivojlangan bo'lsa, keyinchalik ularni ta'lim tizimida o'qitish metodikasiga oid ilmiy izlanishlar ham kengaydi. Xususan, E.F.Codd tomonidan relyatsion ma'lumotlar bazasi modeli ishlab chiqilishi ma'lumotlarni jadvallar asosida tashkil etish imkonini yaratdi [7].

Shuningdek Rossiya olimi S.A.Martishinning fikricha ma'lumotlar bazasini axborot tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida baholab, uni o'zaro bog'langan ma'lumotlarni saqlash, boshqarish hamda foydalanuvchiga qulay tarzda taqdim etishga xizmat qiluvchi tizim sifatida tavsiflaydilar. Olimlarning fikricha, zamonaviy ma'lumotlar bazalari nafaqat ma'lumotlarni jamlash, balki ularni tahlil qilish va boshqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Rivojlangan davlatlarda ma'lumotlar bazasi va MBBTni o'qitishda amaliyotga yo'naltirilgan, loyiha asosidagi hamda interaktiv metodlardan samarali foydalanilayotgani kuzatiladi. Xususan, AQSh tajribasiga ko'ra MBBTni o'rgatishda "Project-based learning" modeli asosida yondashiladi. O'quvchilar "relational" va "NoSQL" texnologiyalari bilan tanishib, MySQL, PostgreSQL, MongoDB kabi tizimlar bilan ishlashni o'rganadilar. Bunday yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muammolarni amaliy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Germaniya tajribasida esa "Dual education" modeli asosida nazariya va amaliyot uyg'unlashtiriladi. O'quvchilar ma'lumotlar bazalarini yaratish, ma'lumotlarni tahlil qilish, normalizatsiya va integratsiya jarayonlarini amaliy bajaradilar.

Singapur tajribasida "Flipped Classroom" modeli keng qo'llaniladi. Bunda o'quvchilarga darsdan oldin videodarslar va elektron resurslar taqdim etiladi [7]. Dars davomida esa amaliy topshiriqlar va ma'lumotlar bazalarini optimallashtirish ishlari bajariladi. Mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida ham informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, elektron ta'lim resurslari va raqamli platformalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda nazariy va empirik metodlardan kompleks foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv hamda faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari tashkil etdi. Nazariy tahlil jarayonida ma'lumotlar bazalari, raqamli ta'lim muhiti va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Shuningdek, xorijiy tajribalar va xalqaro standartlar tahlil qilindi. Empirik tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, suhbat, so'rovnoma va eksperimental sinov metodlaridan foydalanildi. Tajriba mashg'ulotlari davomida Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL va SQLite kabi dasturiy vositalar asosida amaliy topshiriqlar tashkil etildi.

Tadqiqotda quyidagi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanildi:

- "Flipped Classroom" modeli;
- "Adaptive Learning" tizimlari;
- "Big Data" va "Data Analytics" elementlari;
- "Mobile Learning" texnologiyalari.

"Flipped Classroom" modeli asosida o'quvchilarga darsdan avval videodarslar va elektron materiallar taqdim etildi. Dars davomida esa amaliy mashg'ulotlar, SQL so'rovlari yaratish va ma'lumotlar bazalarini boshqarish bo'yicha faoliyat olib borildi [8].

"Adaptive Learning" tizimlari orqali o'quvchilarning bilim darajasi monitoring qilinib, individual topshiriqlar ishlab chiqildi [9].

Shuningdek, "Big Data" va "Data Analytics" asoslari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va vizuallashtirish bo'yicha mashg'ulotlar tashkil qilindi.

Mobil ta'lim texnologiyalari yordamida o'quvchilar smartfon va planshetlar orqali bulutli ma'lumotlar bazalariga ulanib, amaliy topshiriqlarni masofadan bajarish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada, raqamli ta'lim muhitida tashkil etilgan bunday innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini rivojlantirish, ularning amaliy kompetentligini oshirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ldi [10].

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim muhitida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatdi. Elektron platformalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi oshdi. Ayniqsa, loyiha asosidagi topshiriqlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qildi. Microsoft Access va MySQL dasturlaridan foydalangan holda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning jadvallar yaratish, ma'lumotlarni filtrlash, bog'lanishlarni tashkil etish va SQL so'rovlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Tahlillar natijasida quyidagi pedagogik samaradorliklar aniqlandi:

- o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyati rivojlandi;
- amaliy topshiriqlarni bajarish sifati oshdi;
- muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari shakllandi;
- axborot madaniyati va raqamli savodxonlik rivojlandi;
- guruhli ishlarda hamkorlik kompetensiyalari shakllandi.

Tadqiqot davomida loyiha asosidagi ta'lim metodlari ayniqsa yuqori samaradorlik ko'rsatdi. O'quvchilar real muammolar asosida ma'lumotlar bazalari yaratish va boshqarish bo'yicha loyihalar ishlab chiqdilar.

Mazkur muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tavsiyalar quyidagilardan iborat:

- **Pedagogik metodologiyani modernizasiya qilish.** Muammoga asoslangan (Problem-Based Learning), loyiha asosida o'rganish (Project-Based Learning) va integrasiyalashgan ta'lim metodlarini joriy etish zarur. Bu yondashuvlar o'quvchilarni faol ishtirokga undaydi, real hayot muammolarini aniqlashga va yechim topishga o'rgatadi.
- **Ta'lim soatlarini qayta taqsimlanishi.** Ma'lumotlar bazasi bo'yicha modullarni alohida bloklarga ajratish va ularning har biriga minimal 5–6 soat ajratishni ko'zda tutuvchi reja ishlab chiqish muhim. Bundan tashqari, amaliy o'quv kurslari va qo'shimcha mashg'ulotlarga o'quvchilarning ixtiyoriy qatnashuvini rag'batlantirish uchun dars jadvalida mos vaqt ajratilishi lozim. Shu orqali nazariy darslar bilan amaliy mashg'ulotlar orasida muvozanat saqlanadi.
- **Infratuzilma yaxshilanishi.** Maktablarda zamonaviy kompyuter jihozlari va server resurslarini yangilash, bulutli MBBT platformalariga (masalan, AWS Educate, Google Cloud for Education) ulanish imkoniyatini yaratish zarur. Virtual laboratoriya va "container-based" simulyasiyalar yordamida

o'quvchilar har qanday qurilmadan bo'lsada, real muhitdagi amaliy mashg'ulotlarni bajarishi mumkin.

- **Kadrlarni malaka oshirish.** O'qituvchilarni doimiy professional rivojlanish (Continuous Professional Development) kurslariga jalb etish, sertifikatlash dasturlari (Oracle certified educator, Microsoft certified trainer) va xalqaro mobillik dasturlari (Erasmus+, Fulbright) orqali amaliy tajriba almashishni tashkil etish muhim. Seminar, vebinar va ustoz-shogird formatidagi konsultativ ta'lim dasturlari o'qituvchilarning malakasini orttiradi.
- **Motivasiya mexanizmlari.** O'quvchilarning ichki va tashqi motivasiyasini oshirish uchun gamifikasiya elementlari (ball, badges, leaderboards), "micro-credentials" hamda sertifikat tizimini joriy etish lozim. Shuningdek, maktab ichida va tuman, viloyat darajasida "DB hackathon" va tanlovlar tashkil etib, g'oliblarni rag'batlantirish muhitini yaratish tavsiya etiladi.
- **Tenglikni ta'minlash.** Raqamli bo'linishni kamaytirish maqsadida mobil IT-laboratoriyalar, masofaviy darslar va onlayn mentorlik tizimini kengaytirish zarur. Qishloq va kam resursli hududlardagi maktablarni xalqaro va mahalliy homiylar bilan hamkorlikda moliyalashtirish, stipendiya va grant dasturlarini yo'lga qo'yish orqali ta'lim imkoniyatlarini tenglashtirish lozim.
- **Milliy ta'lim standartlarini yangilash.** Ma'lumotlar bazasi bo'yicha mavzularni zamonaviy texnologik tendensiyalarga moslab qayta ko'rib chiqish zarur. Xususan, bulutli texnologiyalar, NoSQL bazalari (MongoDB, Firebase) va ma'lumotlar xavfsizligi asoslari ham o'quv dasturlariga kiritilishi kerak. Bu o'zgarishlar orqali o'quvchilar bugungi global talablar darajasidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari ta'minlanadi.
- **Mahalliy kontent va amaliy loyihalar yaratish.** O'quvchilarning amaliy mashg'ulotlarida o'z hududlariga xos real ma'lumotlar bazasi loyihalari (masalan, maktab statistikasi, mahalliy kutubxona katalogi, ekotizim monitoringi) ustida ishlashlari ularning bilimlarini hayotiy tajriba bilan mustahkamlashga yordam beradi. Bunday loyihalar o'quvchilarni o'z jamoasiga xizmat qiladigan foydali innovasiyalar yaratishga undaydi.
- **Axborot madaniyatini rivojlantirish.** Faqat texnik bilimlarni emas, balki axborotni tanlash, baholash, tekshirish va etik foydalanish madaniyatini rivojlantirish uchun maxsus modul va mashg'ulotlar joriy etilishi lozim. Bu o'quvchilarning nafaqat informatika darslarida, balki kundalik hayotda ham axborot bilan ongli va mas'uliyatli ishlashiga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash bo'yicha nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham sezilarli rivojlantiradi.

Xulosa. Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning ma'lumotlar bazalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish zamonaviy raqamli ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektron platformalar, virtual laboratoriyalar, loyiha asosidagi ta'lim va interaktiv metodlardan

foydalanish o'quvchilarning amaliy faoliyatini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Xorijiy tajribalar, xususan AQShning "Project-based learning", Germaniyaning "Dual education" va Singapurning "Flipped Classroom" modellari ma'lumotlar bazalarini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kelgusida sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim tizimlari, bulutli texnologiyalar va "Big Data" elementlarini ma'lumotlar bazalarini o'qitish jarayoniga keng joriy etish o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda ma'lumotlar bazalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- [1] Зарипов Н. Н. использование иностранного опыта в обучении информатике и информационным технологиям в школе //проблемы современного образования. – 2020. – №. 6. – С. 213-218.
- [2] D.P. Nabiyev. MA'LUMOTLAR BAZASI VA AXBOROT TIZIMLARI/ [Matn]: o'quv qo'llanma / D.P. Nabiyev - Buxoro : "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2025. - 136 b.
- [3] Мартишин С.А., Базы данных: практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных систем : учебное пособие. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 369 с.
- [4] N.N. Zaripov, D.P. Nabiyev. Raqamli va axborot texnologiyalari / [Matn]: o'quv qo'llanma / N.N.Zaripov, D.P.Nabiyev - Buxoro : "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2025. - 160 b.
- [5] Shuxratovich, S. I. (2024). METHODOLOGY OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION BASED ON PROJECT-BASED LEARNING ENVIRONMENT. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 12(6).
- [6] Fayzulloyevich, K. F., & Ro'ziboyevna, Q. M. (2025). Maktab sharoitida multimedia resurslari va interfaol o'quv materiallaridan foydalanish metodikasi. zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar, 8(79), 133-138.
- [7] Codd, E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks // Communications of the ACM. – New York : ACM Press, 1970. – Vol. 13, № 6. – P. 377–387.
- [8] Набиев, Д. П. (2025). Формирование у учащихся навыков использования возможностей искусственного интеллекта при создании баз данных. Проблемы современного образования, (4), 218-224.
- [9] Набиев, Д. П. (2025). АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ: педагогическое значение,

технологические решения и перспективы развития. Преподаватель XXI век, (3-1), 57-69.

[10] Jo'rayev Ilhom Ishoqovich, Ta'limda axborot texnologiyalari / [Matn]: o'quv qo'llanma / I.I.Jo'rayev - Buxoro: "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024 – 208 b.

[11] Nabiyeu, D. P. (2025). DARS JARAYONIDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH METODIKASI. *Inter education & global study*, (2), 355-362.

[12] Nabiyeu D. (2023). Modern in education electron technologies and interactive of the methods of use importance. *innovative research in modern education*, 1(3), 27-30.

[13] Abdullayevich, S. M. (2024). LINKING TABLES IN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM. *PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS*, 3(2), 57-58.

[14] Paxlavonovich, N. D. (2024, March). The issue of organizing classes of general education schools in an electronic system. In *International Global Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 161-163)*.

[15] Javohirbek G'anijon o'g, Qulliyev. "THE IMPORTANCE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE." *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING* 2.3 (2024): 283-286.

[16] Paxlavonovich, N. D. (2024). On the Pedagogical Basis of Using Innovative Information Technologies in the Educational System. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(6), 241-244.